

PHARMACEUTICALS

ACUTE TOXICITY STUDY OF THE THICK EXTRACT OF LYCHNIS CORONARIA HERB

Kvasyuk M.,

PhD student of Pharmaceutical Faculty

I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ukraine

Garlitska N.,

PhD, Associate Professor of General Chemistry Department

ORCID:0000-0002-8553-7434

I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ukraine

Kachur O.

PhD, Assistant Professor of General Chemistry Department

ORCID:0000-0002-899704797

I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ukraine

ВИВЧЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ ГУСТОГО ЕКСТРАКТУ З ТРАВИ ЛІХНІСУ КОРОНЧАТОГО

Квасюк М.М.

здобувач вищої освіти фармацевтичного факультету

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, Україна

Гарлицька Н.І.

канд. біол. наук, доцент кафедри загальної хімії

ORCID:0000-0002-8553-7434

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, Україна

Качур О.І.

доктор філософії, асистент кафедри загальної хімії

ORCID:0000-0002-899704797

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10729058>

Abstract

The aim of research was acute toxicity study of the thick extract of *Lichnis coronaria* herb at a single intragastric input to rats of both sexes at a dose of 5000 mg/kg. Analysis of the body weight dynamics and mass coefficients of internal organs shows the absence of pathological changes in the organism of studied animals in comparison with the control group. It has been established that LD₅₀ of the thick extract of *Lichnis coronaria* herb is beyond 5000 mg/kg. Studying results of the experiment made it possible to assign the researched extract to the V class of toxicity (practically harmless substances).

Анотація

Метою дослідження було вивчення гострої токсичності густого екстракту з трави ліхнісу корончатого при одноразовому внутрішньошлунковому введенні щурам обох статей у дозі 5000 мг/кг. Аналіз динаміки маси тіла та масових коефіцієнтів внутрішніх органів свідчить про відсутність патологічних змін в організмі досліджуваних тварин у порівнянні з контрольною групою. Встановлено, що LD₅₀ густого екстракту з трави ліхнісу корончатого знаходиться за межами 5000 мг/кг. Вивчення результатів експерименту дозволило віднести досліджуваний екстракт до V класу токсичності (практично нешкідливі речовини).

Keywords: *Lichnis coronaria*, thick extract, acute toxicity.

Ключові слова: ліхніс корончатий, густий екстракт, гостра токсичність.

Вступ. За останнє десятиліття відбулося зростання наукового інтересу до рослинних лікарських засобів. Це пов'язано з особливостями клінічної ефективності фітотерапевтичних препаратів: незначна токсичність і біологічна безпека для людського організму; широкий терапевтичний спектр дії; комплексний вплив на різні патогенетичні ланки захворювань; нечасті прояви побічних ефектів, навіть при тривалому застосуванні [1, 13].

Встановлено, що серед загальної кількості лікарських призначень засоби рослинного походження в різних країнах становлять від 20 % до 60 % [2, 14]. В Україні понад 50 % лікарських препаратів виробляється із рослинної сировини. Потенційні можливості фітотерапії величезні, оскільки майже кожній рослині із 1,5 тис. відомих видів притаманний широкий спектр лікувальних властивостей [1, 3].

Із точки зору перспективності пошуку нових вискоєфективних і малотоксичних препаратів ро-слинного походження нашу увагу привернув ліхніс корончатий (*Lychnis coronaria* L.). Основні цілющі властивості ліхнісу корончатого визначаються вмі-стом біологічно активних речовин: флаванолідів, стероїдів, тритерпеноїдів, летких сполук [6, 9].

За даними літературних джерел [9, 12], ліхніс корончатий проявляє протимікробну, антиоксидан-тну, протизапальну, гепатопротекторну, протидіа-бетичну, антигемораргічну, нейропротекторну, анаболічну активність. Водні та етанольні витяжки із надземної частини ліхнісу корончатого засто-суються при лікуванні авітамінозу, діареї, прокази, геморою, захворювань легень і печінки [7].

Ліхніс корончатий широко використовується для лікування різного роду захворювань у країнах світу. Зокрема, в Італії цією рослиною лікують міг-рені та спазми кишечника [6]. У Великобританії та Ірландії мазь з трави ліхнісу корончатого вико-ристовують як антидот при укусах змій. У тра-диційній румунській медицині екстракти з надзе-мної частини ліхнісу корончатого використовуються для обробки ран [6, 9].

Відомо, що для впровадження та безпечного застосування нових лікарських засобів необхідним є дослідження їхньої токсичності [5]. Визначення основного токсикологічного параметру (ЛД₅₀) до-зволяє отримати необхідні показники для встанов-лення рівня токсичності нового препарату, широту його терапевтичної дії і співвідношення між дозою та негативними ефектами в умовах застосування препарату в дозах, що у декілька десятків та сотень разів перевищують терапевтичну [4, 8].

Метою дослідження було вивчення гострої токсичності густого екстракту з трави ліхнісу коро-нчатого.

Матеріали та методи. Матеріалом дослі-дження слугував густий екстракт з трави ліхнісу ко-рончатого (ГЕТЛ). Експериментальне дослідження з визначення гострої токсичності ГЕТЛ вивчали на білих щурах обох статей за умов одноразового вну-трішньошлункового введення [5]. Згідно з методи-чними рекомендаціями ДЕЦ МОЗ України при ви-борі доз для внутрішньошлункового введення лімі-туючим показником при визначенні гострої токсичності є максимальна доза четвертого класу токсичності (малотоксичні речовини) – 5000 мг/кг, якщо при цьому не спостерігається загибелі тварин. Введення більшої дози є недоцільним.

Виходячи із вищенаведеного для проведення дослідження нами була обрана доза ГЕТЛ 5000 мг/кг. Розчин готували шляхом розведення 1 г ек-стракту в 5 мл води, який отримувала одна тварина. ГЕТЛ вводили одноразово внутрішньошлунково щурам самцям та самицям з масою тіла 180-200±20 г, яких утримували на стандартному раціоні віва-рію Тернопільського національного медичного уні-верситету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. З тваринами поводитись згідно з правилами «Євро-пейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, яких використовують для експериментальних та ін-ших наукових цілей» [11].

Дослідні тварини були розподілені на 4-ти групи (по 2-ві групи кожної статі), кожна з яких включала 6-ть тварин (табл. 1): 1-ша група – кон-трольні тварини, які отримували питну воду в дозі 20 мл/кг; 2-га група – тварини, які отримували вод-ний розчин ГЕТЛ у дозі 5000 мг/кг, в об'ємі 20 мл/100 г маси тіла тварин через металевий зонд.

Таблиця 1

Рандомізація щурів в експерименті з вивчення гострої токсичності густого екстракту з трави ліх-нісу корончатого (n=24)

Група тварин	Доза	Кількість щурів	
		самці	самиці
Контрольні тварини	20 мл/кг	6	6
ГЕТЛ	5000 мг/кг	6	6

Після внутрішньошлункового введення ГЕТЛ за тваринами проводили спостереження за про-явами інтоксикації. Оцінювали їх поведінку, загаль-ний стан, летальність, динаміку маси тіла та вну-трішніх органів протягом 14-ти днів. Спостере-ження за масою тіла проводили перед початком досліду та у динаміці – на 3-ту, 7-му та 14-ту доби. Після двох тижнів спостереження, тварин виводили з експерименту шляхом евтаназії під тіопенталовим наркозом, проводили макроскопічний огляд і роз-рахунок масових коефіцієнтів (МК) внутрішніх ор-ганів (печінки, серця, легень, нирок і селезінки):

$$MK = \frac{m_{\text{органу}}}{M_{\text{тварини}}} \cdot 100 \%$$

З метою виявлення можливого токсичного впливу ГЕТЛ на організм щурів їхній стан порівню-вали зі станом контрольних тварин (самців і самок).

Результати досліджень піддавали статистич-ному аналізу за допомогою статистичної програми Statistica 12.0 з використанням параметричного критерію Ст'юдента та непараметричного критерію

Вілкоксона для зв'язаних вибірок. Зміни вважали вірогідними при $p \leq 0,05$ [10].

Результати й обговорення. Згідно результатів дослідження, після внутрішньошлункового вве-дення ГЕТЛ у дозі 5000 мг/кг щурам обох статей ознак інтоксикації не спостерігалось. Загальний стан та поведінка дослідних тварин відповідали фі-зіологічній нормі та не відрізнялись від щурів кон-трольної групи. У перший день введення ГЕТЛ і протягом всього періоду спостереження тварини мали охайний зовнішній вигляд, вільно рухалися у клітці, добре реагували на звукові та світлові под-разники, порушення дихання або судом не спосте-рігали, процеси сечовипускання та дефекації були в нормі. За показниками спожитого корму та води в дослідних групах до закінчення дослідження не було виявлено відмінностей з групами інтактних тварин. Загибелі щурів обох статей протягом всього періоду спостереження не зареєстровано (табл. 2).

Таблиця 2

Показники летальності щурів обох статей при дослідженні гострої токсичності густого екстракту з трави ліхнісу корончатого після одноразового внутрішньошлункового введення (n=24)

Група тварин	Доза	Самці	Самиці
		Кількість загиблих тварин/загальна кількість тварин у групі	Кількість загиблих тварин/загальна кількість тварин у групі
Контрольні тварини	20 мл/кг	0/6	0/6
ГЕТЛ	5000 мг/кг	0/6	0/6

Згідно з методикою вивчення гострої токсичності для оцінки токсичного впливу ГЕТЛ на орга-

нізм щурів проводили дослідження маси тіла тварин перед початком досліду та у динаміці – на 3-ту, 7-му та 14-ту доби (табл. 3).

Таблиця 3

Динаміка маси тіла щурів обох статей після одноразового внутрішньошлункового введення густого екстракту з трави ліхнісу корончатого (M±m; n=24)

Група тварин	Термін спостереження			
	Вихідні дані	3-тя доба	7-ма доба	14-та доба
Самці				
Контрольні тварини	191,50±2,12	201,83±2,07*	207,67±1,17*	225,50±1,82*
ГЕТЛ	192,33±2,12	197,17±0,94	206,00±1,69*	223,10±1,69*
Самиці				
Контрольні тварини	179,50±1,23	185,50±2,09	190,00±1,34*	218,83±2,63*
ГЕТЛ	180,83±1,64	185,66±1,74	192,33±1,38*	208,12±1,71*

Примітка. * - відхилення показника вірогідне щодо вихідних даних, $p \leq 0,05$.

Встановлено збільшення живої маси у щурів самців контрольної групи на 3-ту, 7-му та 14-ту доби порівняно з вихідними значеннями на 5 %, 8 % та 18 % відповідно. Достовірні зміни ($p \leq 0,05$) у динаміці маси тіла інтактних самиць спостерігаються на 7-му та 14-ту доби експерименту. Дані показники становили (190,00±1,34) г та (218,83±2,63) г, що на 6 % і 22 % відповідно більше вихідного значення.

Тваринам, яким вводили водний розчин ГЕТЛ, маса тіла збільшувалася на 7 % у самців та 6 % у самиць відносно вихідних даних наприкінці першого тижня експерименту. Приріст живої маси дослідних тварин (ГЕТЛ) відбувався протягом усього терміну дослідження і наприкінці експерименту (14-та доба) збільшився на 16 % у самців та на 15 % у самиць порівняно з вихідними значеннями.

Упродовж усього терміну спостереження відбувалося фізіологічне збільшення маси тіла тварин

обох статей, яким вводили водний розчин ГЕТЛ і дані показники були вірогідними ($p \leq 0,05$) відносно вихідних даних на 7-му та 14-ту доби експерименту. Приріст маси тіла у тварин відбувався рівномірно, відхилень між дослідними групами відсутні. Отримані результати дослідження динаміки маси тіла щурів обох статей після одноразового внутрішньошлункового введення ГЕТЛ не виявили значних відхилень від групи контрольних тварин. Отже, одноразове внутрішньошлункове введення ГЕТЛ не призводить до загибелі тварин і не впливає на приріст маси тіла. Це свідчить про відсутність токсичного впливу досліджуваного екстракту на організм.

Після закінчення експерименту (через два тижні) провели розтин тварин, під час якого зробили макроскопічний огляд і розрахунок масових коефіцієнтів внутрішніх органів. Дані результатів дослідження наведені у таблиці 4.

Таблиця 4

Масові коефіцієнти внутрішніх органів щурів обох статей після одноразового внутрішньошлункового введення густого екстракту з трави ліхнісу корончатого (M±m; n=24)

Група тварин	Орган				
	Печінка	Серце	Легені	Нирки	Селезінка
Самці					
Контрольні тварини	3,34±0,07	0,32±0,02	0,61±0,04	0,65±0,04	0,42±0,03
ГЕТЛ	3,41±0,06	0,33±0,02	0,63±0,03	0,64±0,05	0,39±0,02
Самиці					
Контрольні тварини	3,25±0,08	0,29±0,01	0,59±0,04	0,62±0,04	0,44±0,02
ГЕТЛ	3,29±0,11	0,31±0,02	0,62±0,03	0,61±0,03	0,41±0,01

Під час розтину дослідні тварини мали охайний зовнішній вигляд та незмінені слизові оболонки природних отворів. Встановлено, що досліджувані органи мали правильне анатомічне розташування та звичайний колір. Серозні оболонки

черевної, плевральних та навколо-серцевої порожнини гладенькі, блискучі, без ознак запалення чи патологічних змін.

М'яз серця на розрізі темно-червоний, міокард пружний при пальпації. Легені дослідних тварин

конусоподібної форми, губчасті. Права легеня щурів більших розмірів, ніж ліва та увігнута з медіальної сторони. Структура печінки щурів на розрізі збережена, передній край гострий. Орган забарвлений у вишневий колір, виражена пластинчата будова, поверхня без виразок. Поверхня нирок дослідних тварин гладка, форма та колір не відрізняють від анатомічної норми. Макроскопічний огляд селезінки щурів показав виражену трабекулярна будова. Аналіз масових коефіцієнтів внутрішніх органів дослідних тварин свідчить про відсутність патологічних змін в організмі досліджуваних тварин у порівнянні з контрольною групою.

Результати проведених досліджень з вивчення гострої токсичності дозволили встановити, що при одноразовому внутрішньошлунковому введенні шурам обох статей ГЕТЛ у дозі 5000 мг/кг маси тіла відсутня токсична дія. Про це свідчить незмінена поведінка тварин, відсутність загибелі у дослідних групах тварин та змін у масових коефіцієнтах внутрішніх органів порівняно з контрольною групою. Це дозволяє віднести досліджуваний екстракт до V класу токсичності – практично нетоксичні речовини.

Висновки. Встановлено, що одноразове внутрішньошлункове введення ГЕТЛ у дозі 5000 мг/кг не спричиняє загибелі щурів обох статей, не впливає на приріст маси тіла, не викликає ознак інтоксикації чи патологічних змін з боку функціонального стану організму тварин протягом двох тижнів дослідження. Це свідчить, що ЛД₅₀ досліджуваного екстракту знаходиться за межами 5000 мг/кг. Отже, ГЕТЛ при внутрішньошлунковому введенні належать до V класу токсичності (практично нешкідливі речовини). Отримані результати свідчать про доцільність подальшого вивчення фармакологічних властивостей ГЕТЛ як перспективної рослинної субстанції для створення нових лікарських препаратів.

Список літератури:

1. Гарна С. В., Владимірова І. М., Бурд Н. Б. Сучасна фітотерапія: навч. посіб. Харків : Друкарня Мадрид, 2016. 580 с.
2. Гнілуша Н. В., Калніна А. А. Теоретичні аспекти дослідження лікарських рослин. Екологічний вісник Криворіжжя. 2019. № 4. С. 135–142.

3. Зупанець І. А., Безугла Н. П., Отрішко І. А., Урсол Г. М. Фітотерапія: лікарські засоби БАД. Український медичний часопис. 2023. № 4 (156). С. 26–32.

4. Кириченко І. В., Міщенко О. Я. Вивчення гострої токсичності густого екстракту пижми дівочої та його впливу на стан секреторної функції шлунка. Фармакологія та лікарська токсикологія. 2022. Том 16, № 4. С. 273–280.

5. Коваленко В. М., Стефанов О. В., Максимов Ю. М., Трахтенберг І. М. Експериментальне вивчення токсичної дії потенційних лікарських засобів. Доклінічні дослідження лікарських засобів: метод. рек. / за ред. О. В. Стефанова. Київ : Авіцена, 2001. С. 74–97.

6. Поліщук Ю. М., Бурда Н. Є. Вивчення біологічно активних речовин у сироватці ліхнісу корончатого (*Lychnis coronaria* L.). *Annals of Mechnikov Institute*. 2023. № 1. С. 33–37.

7. Поліщук Ю. С., Процька В. В. Дослідження якісного складу органічних кислот ліхнісу корончатого. Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин: матеріали IV Міжнародної науково-практичної internet-конференції, м. Харків, 26-27 листопада 2020 р. Харків: НФаУ, 2020. С. 91.

8. Полова Ж. М., Серединська Н. М. Вивчення гострої токсичності препарату Аргоцид при внутрішньоочеревинному введенні. Фармацевтичний часопис. 2018. № 1. С. 123–129.

9. Bahar A., Masoodi M. H., Khan Sh. *Lychnis coronaria* Linn. A review. *NPAIJ*. 2008. Vol. 4 (1). P. 22–25.

10. Eroğlu Ö., Yuksel S. Statistical method selection in medical research. *Soc. Sci. Stud. J*. 2019. Vol. 29, No 5. P. 364–371.

11. Gross D., Tolba R. H. Ethics in animal-based research. *Eur Surg Res*. 2015. Vol. 55. P. 43–57.

12. Masoodi M., Khan Sh., Khan S., Verma A. Evaluation of antihepatotoxic activity of *Lychnis coronaria* L. aqueous extract in carbon tetrachloride induced toxicity. *Indian Drugs*. 2007. Vol. 44 (4). P. 618–621.

13. Romano B., Lucariello G., Capasso R. Topical collection "Pharmacology of medicinal plants". *Biomolecules*. 2021. Vol. 11(1). P. 101–107.

14. Satish C. and Rawat D. S. Medicinal plants of the family Caryophyllaceae: a review of ethno-medicinal uses and pharmacological properties. *Integr Med Res*. 2015. Vol. 4 (3). P. 123–131.